

Zakat sebagai Instrumen Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)

Afifuddin Kadir*

Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha

Sitasi APA:

Kadir, A. (2022). Zakat sebagai Instrumen Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta). *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 1(1), 14-25.

*Korespondensi: afifuddinkadir@iai-assiddiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kegunaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu dari Cabang Lembaga Penerima Zakat Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dimana penelitian dilakukan di Dompot Dhuafa Yogyakarta dengan menggunakan desain penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu oleh Dompot Dhuafa dengan berbagai program ekonomi meliputi: program warung beres, program peternakan desa, program produktivitas ekonomi dan program lembaga mentas unggulan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat kurang mampu dengan memanfaatkan Produktivitas zakat memiliki manfaat seperti peningkatan pendapatan mustahik atas dana zakat yang diberikan. Di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa manfaat ketika dana zakat digunakan untuk program produktivitas. Kajian penelitian ini terletak pada penerapan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Di lembaga amal zakat, dompot untuk fakir miskin di Yogyakarta.

Kata Kunci: *kegunaan Zakat, Pemberdayaan, Ekonomi, di bawah keistimewaan*

Latar Belakang

Zakat memainkan peran besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena ibadah zakat tidak hanya secara vertikal (hablun min Allah) tetapi juga secara horizontal (hablun min alnas). Karena vertikalitasnya, Zakat dapat meningkatkan kualitas keimanan dan mensucikan jiwa. Zakat, di sisi lain, dapat mengubah kehidupan sosial masyarakat yang kurang mampu menjadi kehidupan yang lebih layak. (Fakhrudin, 2012: 229)

Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial orang kaya (aghniya) setelah kekayaannya mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun. Tujuannya adalah pemerataan keadilan dalam perekonomian. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi syariah, zakat merupakan sumber pendapatan potensial yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberi tanda bahwa zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik, yaitu mereka yang benar-benar berhak menerima zakat. (Ahmad Rofiq, 2004:259).

Jika diamati secara saksama, sesungguhnya umat Islam itu disamping memiliki berbagai persoalan yang kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya yang beragama muslim, seperti Indonesia. (Hafidhuddin, 2002: 4)

Dengan potensi zakat yang sangat besar, maka zakat mempunyai potensi dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun begitu besar potensi zakat yang dimiliki, umat Islam masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik dan belum dapat diwujudkan dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak terlihat umat Islam yang tergolong dalam kompleks kemiskinan.

Zakat sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Keadilan sosial diciptakan zakat melalui persebaran harta kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas (mustad'afin), sehingga harta kekayaan itu tidak hanya berhenti pada kantong-kontong orang kaya dan yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang-orang yang berhak menerima zakat, agar orang-orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya seperti, makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan. (Muchaddam, 2011: 9)

Tetapi yang kita lihat selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima zakat hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif yang akan habis sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan, tujuan pokok tersebut tidak akan pernah tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas. (Ahmad, 2004: 268)

Menurut Umar Bin Al Khattab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik menjadi muzakki. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan usaha produktif untuk merubah mereka yang mustahik menjadi muzakki. Karena itu, diperlukan adanya legitimasi apakah bentuk fatwa atau perspektif fiqih yang komprehensif terhadap inovasi pemahaman tentang zakat, agar zakat tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu. (Fakhrudin, 2012: 260) Dalam memberdayakan ekonomi dhuafa, perlu adanya manajemen mutu bagi amil zakat dalam mengelola dan merencanakan bagaimana mendayagunakan dana zakat tersebut terhadap peningkatan ekonomi kaum dhuafa.

Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga amil zakat, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sendiri telah wacanakan agar potensi zakat yang ada tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ummat secara universal. Oleh karena itu, untuk membantu pemerintah dalam mengelola potensi zakat yang ada tersebut muncullah salah satu lembaga amil zakat yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yakni Dompot Dhuafa.

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun lembaga. Dalam hal ini, kita bisa bercermin dari apa yang dilakukan Dompot Dhuafa, salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dengan ide cemerlang melalui program-program pemberdayaannya yang mencakup keseluruhan bidang, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, pembangunan fasilitas umum umat Islam, pembangunan rumah sakit untuk dhuafa, dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa dengan situasi dan kondisi sekarang, Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga NGO saja peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam.

Oleh karenanya hal ini yang menjadikan alasan kenapa penulis memilih Dompot Dhuafa sebagai obyek penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti, tentang: Zakat Sebagai Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta).

Landasan Teoretis

Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah. (Anshori, 2006: 11). Al-Quran menggunakan kata zakat dengan arti suci seperti tercantum dalam surah Maryam ayat 13:

"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa).dan ia adalah seorang yang bertakwa”

Sedangkan zakat dengan arti al-nama punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Dan zakat dengan arti al-barakah punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi orang yang berzakat. (Jamaluddin, 2010: 193)

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002:7)

Zakat Produktif

zakat bersifat produktif yaitu dana zakat yang dijadikan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi,memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut

benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. (Sartika, 2008:2)

Pendayagunaan Dana Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas kehidupan umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilalukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, pada program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa.

Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian ini berupaya mengungkapkan fakta mengenai pendayagunaan dana zakat dan infak dalam memberdayakan ekonomi dhuafa secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara factual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin dalam penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Hasil dari teknik pengumpulan data tersebut penulis menganalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan informasi, yakni langkah analisis yang dilakukan berdasarkan data dari hasil, wawancara dan dokumentasi.
- b) Reduksi, merupakan langkah analisis yang dilakukan untuk memilih informasi yang sesuai masalah yang diteliti.
- c) (1)Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; (2) Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data; (3) Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan (4) Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

d) Tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan dari hasil, wawancara dan dokumentasi.

Berikut skema analisis data berdasarkan kumpulan teknik pengumpulan data berdasarkan metode analisis yang dikembangkan oleh Mils and Huberman.

Gambar 4.3 Skema Analisis Data
Miles and Huberman

Pembahasan

Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi Umat

Zakat merupakan aspek ibadah yang memiliki nilai penting dan strategis dan juga menentukan, baik dari segi mekanisme ajarannya itu sendiri maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Oleh karena itu zakat dipandang sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah karena zakat bukan hanya bersifat harta (maliyah) melainkan juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial (ijtima'iyah) (Fakhrudin,2012: 234).

Zakat juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari keadilan ekonomi karena fungsi zakat seperti menjamin semaksimal mungkin kesejahteraan dan kenikmatan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Said Sa'ad Marthon, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dampak dalam produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh income yang mereka dapatkan dari hasil usaha maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan. (Fakhrudin,2012: 234)

Sementara itu Akram Khan juga memasukkan unsur zakat sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dalam Islam. Akram Khan mengatakan bahwa seharusnya zakat secara konseptual dapat dimasukkan dalam instrumen utama dalam hal pengaman sosial (social security), pengentas masyarakat miskin (eradicating poverty), pengekang disparitas ekonomi (excessive economic disparities), dan perangsang kegiatan ekonomi (stimulating economic activity) dengan mengarahkan keinginan konsumsi masyarakat kepada kaum dhuafa. (Latief, 2010:123)

Zakat dipandang dari segi kesejahteraan umat berdampak terhadap keadilan ekonomi, dimana zakat dapat berdampak terhadap kemandirian sosial. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution). Zakat produktif dapat

menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Apabila zakat dikelola dengan baik maka zakat dimungkinkan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Karena itu dalam al-Quran mengatakan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap pendayagunaan zakat, artinya bahwa zakat didayagunakan untuk membangun kesejahteraan umat. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat kurang mampu (dhuafa) perlu membangun inovasi baru, yaitu memberdayakan zakat dengan usaha produktif, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan kaum fakir dan miskin memiliki hak atas harta tersebut. pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaanya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbaik menjadi pembayar zakat. (Qardawi, 1996:236)

Mengenai pendayagunaan dana zakat sudah ada petunjuknya dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, sedangkan infaq yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum berdasarkan syariat Islam.

UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatakan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq sebagai berikut:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas kehidupan umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilalukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembekuan tersendiri.

Di Dompot Dhuafa mekanisme pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana dana zakat yang digunakan oleh Dompot Dhuafa adalah untuk membangaun usaha produktif kaum dhuafa. Untuk memberdayakan umat untuk menjadi yang lebih baik dalam aspek ekonomi tidak dilarang selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dimana diketahui bahwa yang berkaitan dengan fiqh muamalah segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada nash yang melarangnya, Bapak Bambang menejer

pendayagunaan ZIS dalam sesi wawancara saya bersama beliau, beliau mengatakan bahwa selama pendayagunaan zakat itu berdasarkan kaedahnya zakat pada umumnya maka itu sudah sesuai dengan syariat Islam. (Wawancara, 2020)

Pendayagunaan Dana Zakat

Perencanaan Pengumpulan zakat

Setiap program yang akan dijalankan oleh setiap organisasi harus ada perencanaan yang betul-betul matang, baik dari segi pertimbangan maupun dampak yang akan diperoleh, agar program yang telah dirancang oleh organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Di Dompot Dhuafa sendiri sebelum awal tahun antara bulan November dan Desember Dompot Dhuafa mulai menyusun perencanaan program untuk tahun berikutnya berdasarkan pelaksanaan pada tahun ini, oleh karena itu di dalam perencanaan program pendayagunaan zakat di Dompot Dhuafa telah tersusun dengan baik dan terstruktur.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk diberdayakan. Diketahui bahwa potensi penerimaan zakat, misalnya zakat profesi PNS/TNI/Polri di Kota Yogyakarta dalam satu bulan tergolong cukup besar. Dari data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta, dalam satu bulan potensi zakat profesi bisa mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Sementara itu untuk realisasi saat ini baru mencapai Rp 200 juta hingga Rp 250 juta perbulannya. Menurut Kepala Staff Sekretariat Baznas Kota Yogyakarta Misbahrudin. Menurut Misbahrudin, potensi tersebut bisa tinggi karena jumlah PNS/TNI/Polri di Kota Yogyakarta jumlahnya cukup banyak, seperti jumlah PNS yang di Kota Yogyakarta jumlahnya bisa mencapai sekitar 9000 orang. Sementara itu, terkait dengan jumlah penerimaan zakat profesi yang dikumpulkan Kota Yogyakarta per tahunnya, tiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah penerimaan zakat profesi meningkat tiap tahunnya, 2017 mencapai 2,3 miliar, 2018 2,5 miliar, 2019 3,3 miliar dan 2020 mencapai 4,7 miliar. Dengan 4,7 miliar Kota adalah yang paling besar di DIY. Jumlah penerimaan zakat yang selalu naik setiap tahunnya tersebut dikarenakan jumlah pembayar zakat atau muzakki mengalami penambahan. (Wawancara, 2020)

Dengan besar potensi zakat maka sangat berpeluang besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu (dhuafa). Dari sinilah perencanaan dalam mengelola dana zakat itu muncul. Perumusan pertama yang di bangun oleh Dompot Dhuafa yaitu membangun kesadaran akan berzakat, oleh karena itu di Dompot Dhuafa memiliki divisi sumber daya dan komunikasi funding fundraising yang mengumpulkan dana zakat infaq dan wakaf dan pengumpulannya ada berbagai macam bentuk seperti pengumpulan dari orang per orang dari para donasi dan dompet dhuafa komunikasikan dalam bentuk flat. Begitu juga dompet dhuafa berkerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah dimana dana zakat karyawan dikumpulkan oleh bank BPD DIY syariah dan ditasharufkan kepada Dompot Dhuafa. Untuk itu Dompot Dhuafa mengedukasi kepada masyarakat tentang kesadaran akan berzakat karena zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib untuk ditunaikan.

Oleh karena itu dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat mudah-mudahan dengan hal tersebut terbangun kesadaran masyarakat untuk berzakat, tergantung kemana mereka mendonasikan zakat apakah di Dompot Dhuafa sendiri maupun lembaga amil zakat lainnya.

Dari berbagai dana zakat dan infaq yang terkumpul lalu ditasharufkan pada program pemberdayaan zakat itu sendiri, dan bagaimana zakat itu di dayagunakan, misalnya zakat didayagunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan lain-lain.

Pengelolaan dana Zakat

Dalam pengelolaan zakat ada yang namanya pendayagunaan zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Taubah: 60

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.AL-Taubah:60)”

Dari ayat Al-Qur'an diatas surat Al-Taubah: 60 menyebutkan bahwa penyaluran zakat harus kepada delapan (asnaf). Di Dompot Dhuafa sendiri yang menjadi prioritas penerimaan zakat adalah fakir miskin. Dan pendayagunaan zakat lebih diarahkan dalam bentuk produktif. Namun pemberdayaan ekonomi bagi para mustahik atau fakir miskin adalah mereka yang kurang dari kategori kemiskinan dan memiliki potensi untuk diberdayakan dan juga berpenghasilan 1,5 juta dari UMR jogja maka merekalah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini dikarenakan apabila dana zakat diberikan kepada fakir miskin yang kategorinya atau levelnya sangat miskin, maka rata-rata dana zakat produktif yang diberikan tidak berhasil untuk diberdayakan. Dan dompet Dhuafa menyalurkan zakat Dalam bentuk konsumtif tetapi persentasinya hanya 20%, itupun diberikan kepada dhuafa yang telah lanjut usia (lansia).

Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya untuk mengubah mereka yang mustahik menjadi muzakki. Untuk mengarahkan mereka kepada hal tersebut butuh SDM yang ideal yang kompetitif dalam hal mengembangkan para mustahik. Untuk itu dompet dhuafa memiliki devisi-devisi dalam setiap program yang akan dijalankan, seperti devisi bagian pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang di berikan tugas untuk membimbing dan membina para mustahik.

Dalam menentukan mustahik memiliki kesukaran yang tidak mudah sehingga dibutuhkan analisis yang tepat, untuk itu di Dompot Dhuafa memiliki devisi analisis para calon mustahik. Hal ini agar dana zakat yang diberikan benar-benar tertuju kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut.

Prioritas penerima zakat di Dompot Dhuafa adalah fakir dan miskin, untuk itu perlu adanya manajemen mutu baik dari segi operasionalnya, sumber daya manusianya dan potensi dari mustahik itu sendiri, agar para mustahik dapat mengelola dengan baik dana zakat yang diberikan.

Potensi zakat di Yogyakarta sangat besar, dikarenakan jumlah umat muslim di Yogyakarta cukup banyak, dibandingkan pemeluk agama lain. Juga masih banyak umat Islam yang memiliki berbagai bidang profesi dan profesi tersebut dikenakan zakat. Dengan besarnya potensi zakat tersebut, maka setiap amil zakat yang ada, terutama di DIY harus bisa mengoptimalkan dan mengoperasionalkan dana zakat tersebut dengan bijaksana atau tepat sasaran. Di Dompot Dhuafa penerimaan zakat misalnya pada Tahun 2017 sebesar Rp. 960 juta, 2018 sebesar Rp. 1.710 Miliar, 2019 sebesar Rp. 2.697 Miliar, dan pada 2020 sebesar Rp 3.469 Miliar. (Wawancara, 2020)

Sedangkan dana zakat yang disalurkan pada pemberdayaan ekonomi dengan angka akumulasi sebesar Rp. 977.798.499. dan jumlah penerima manfaat untuk zakat produktif dari program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta Tahun 2019 kurang lebh 263 orang, dengan prioritas penerima manfaat adalah fakir miskin dengan kategori yang telah disebutkan diatas. (Wawancara, 2020)

Dalam pengelolaan zakat produktif Dompot Dhuafa membuat program pemberdayaan ekonomi sebagai berikut: (Wawancara, 2020)

1) Program Warung Beres

Program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kaki lima khususnya angkringan di wilayah DIY melalui pendekatan penerapan prinsip hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini Dompot Dhuafa melakukan pelatihan kepada para pedagang angkringan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.

Pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan memberikan sertifikat hygiene dari pemerintah daerah. Sehingga dengan ini pada pedagang diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya. Untuk jumlah penerima manfaat telah dilampirkan. Nilai bantuan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa yaitu Rp. 4.860.000 per warung atau per pelaksanaan program.

2) Program Kampung Ternak

Program pemberdayaan masyarakat pedesaan di DIY, dengan skema pelatihan penggemukan kambing dengan metode pakan fermentasi disertai hibah bantuan bibit kambing dan kandang dipadukan dengan pelatihan pemanfaatan limbah ternak. Untuk jumlah penerima manfaat telah dilampirkan. Nilai bantuan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa yaitu Rp. 36.045.000 per kelompok ternak per tahunnya.

3) Program ekonomi produktif

Program pemberdayaan ekonomi bagi usaha mikro untuk meningkatkan kecakapan berwirausaha disertai penguatan modal dan spiritualitas. Program ini telah telah didirikan oleh Dompot Dhuafa dengan mendirikan Sembilan lembaga ISM (Ikhtiar Swadaya Mitra) dan 85 kelompok mandiri di DIY. Untuk jumlah penerima manfaat dan jenis usaha telah dilampirkan. Jumlah bantuan dana yang di berikan oleh Dompot Dhuafa per penerima manfaat yaitu Rp. 4.204.000 per tahunnya.

4) Program Institut Mentas Unggul (IMU)

Program pendidikan dan pelatihan untuk memberi keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk kelompok usaha. Program pelatihan diwujudkan dengan pelatihan keterampilan life skill seperti usaha menjahit, cukur rambut, dan usaha pembuatan tempe, disertai dengan hibah aset usaha serta penguatan modal kelompok. Pendampingan dilakukan untuk mementau kemajuan perkembangan usaha dan nilai keagamaan peserta program. Untuk jumlah penerima manfaat telah dilampirkan.

Mengenai dana infaq untuk usaha produktif menurut Bapak Nuryanto Dev. Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa mengenai pendayagunaan dana infaq dalam memberdayakan ekonomi dhuafa, saat ini belum di gunakan dananya. Namun dana infaq dalam hal ini digunakan untuk kasus tertentu misalnya ada penerima manfaat dari program institut mentas

unggul dari usaha menjahit dan salah satu dari penerima manfaat tersebut beragama non muslim, maka dana program untuk penerima manfaat tersebut diambil dari pos infaq.

Menurut bapak Nuryanto dalam wawancara saya kepada beliau tertanggal 31 Juli 2019 di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa program pemberdayaan kaum dhuafa dengan zakat produktif sangat terlihat kemanfaatnya, manfaatnya yaitu ada peningkatan pendapatan di kalangan para mustahik atau para penerima manfaat atas dana zakat yang diberikan. Dari sinilah kita lihat bahwa ada kemanfaatan ketika dana zakat tersebut kita gunakan pada kegiatan produktif.

5) Evaluasi

Di Dompot Dhuafa sendiri ketika program-program yang telah berjalan setiap akhir bulan, triwulan maupun tahunan maka Dompot Dhuafa mengadakan evaluasi internal, evaluasi dari Dompot Dhuafa pusat maupun Dompot Dhuafa Yogja itu sendiri. Dan dalam evaluasi ini, setiap divisi melakukan laporan aktivitas kerja, maka dari evaluasi inilah keputusan Dompot Dhuafa menentukan apakah program yang telah berjalan akan dilanjutkan atau tidak, masih bisa dikembangkan atau tidak, ini diadakan ketika Dompot Dhuafa melakukan evaluasi internal.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pendayagunaan dana zakat di distribusikan oleh Dompot Dhuafa dalam bentuk (produktif) baik pendidikan, ekonomi maupun kesehatan, yang presentase dana zakat yang digunakan sebesar 80%. Sedangkan dana zakat yang digunakan untuk konsumtif hanya 20% yang diberikan kepada dhuafa yang berkebutuhan khusus seperti dhuafa yang telah lanjut usia (lansia). Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu (dhuafa), Dompot Dhuafa membuat program terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Jenis-jenis program pemberdayaan ekonomi dhuafa meliputi: (a). Program warung beres. Program warung beres ini di khususkan kepada pedagang angkringan yang ada di DIY. Dimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pedagang angkringan dengan selogan bersih waroengku angkeh rejekiku.

Angkringan yang menjadi tujuan dari program Dompot Dhuafa adalah angkringan yang menyajikan makanan yang sehat serta lingkungan yang bersih. Jumlah penerima manfaat program warung beres di DIY Tahun 2019 yaitu 96 pedagang angkringan. Sedangkan dana yang diberikan kepada setiap pedagang angkringan yaitu Rp. 4.860.000. (b). Program Kampung Ternak. Program pemberdayaan masyarakat pedesaan di DIY, dengan skema pelatihan penggemukan kambing dengan metode pakan fermentasi disertai hibah bantuan bibit kambing dan kandang dipadukan dengan pelatihan pemanfaatan limbah ternak. (c). Program ekonomi produktif. Program pemberdayaan ekonomi bagi usaha mikro untuk meningkatkan kecakapan berwirausaha disertai penguatan modal dan spiritualitas. Program ini telah didirikan oleh Dompot Dhuafa dengan mendirikan Sembilan lembaga ISM (Ikhtiar Swadaya Mitra) dan 85 kelompok mandiri di DIY. (d). Program Institut Mentas Unggul (IMU). Program pendidikan dan pelatihan untuk memberi keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk kelompok usaha. Program pelatihan diwujudkan dengan pelatihan keterampilan life skill seperti usaha menjahit, cukur rambut, dan usaha pembuatan tempe, disertai dengan hibah aset usaha serta penguatan modal kelompok.

Daftar Pustaka

- Aflah, Noor (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Al Buny, Ahmad Djamil'uddin (1983). *Problematika Harta dan Zakat*. Cetakan 1. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakhrudin (2012). Rekonstruksi paradigma Zakat: sebuah Ikhtiar untuk pemberdayaan Mustahik. *Jurnal Zakat, Vol. VI No 2*.
- Hafidhuddin, Didin (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jamaluddin, Syakir (2010). *Kuliah Fiqh Ibadah. cetakan 1*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Jusuf, Soewadji (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kholiq, Abdul (2012). Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. *Jurnal Zakat, Vol. 6, No.1*.
- Kholis, Nur (et.al.) (2013). Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Vol VII, No 1, Juli 2013*.
- Latief, Hilman (2010). *Melayani Umat (Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis)*. Jakarta: Gramedia.
- Latief, Hilman (2013). *Politik Filantropi Islam di Indonesia (Negara, Pasar, Dan Masyarakat sipil)*. Yogyakarta: Ombak.
- Latif, Abdul (2013). Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Hukum Ekonomi Islam. *Volume 1, Nomor 2, Juli 2013*.
- Muchaddam, Fahham (2011). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011*
- Muhammad, Nazir (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Nasution, S (2001). *Metode Research*. Cetakan Keempat, Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardawi, Yusuf (1996). *Konsepsi Islam Dalam Mengentasi Kemiskinan. Ahli bahasa, Umar Fanany*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Qardawi, Yusuf (2002). *Hukum Zakat. Ahli bahasa, Salman Harus dan Didin Hafidhuddin*. Cetakan, keenam. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Rasjid, Sulaiman (2009). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sartika, Mila (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Vol. II, No. 1, Juli 2008*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat